

Почему анкилозирующий спондилит с ювенильным началом поздно диагностируется?

Лебедева В.В., Муравьев Ю.В. Смирнов А.В., Спицина А.Б.
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт ревматологии им. В.А. Насоновой», Москва, Россия

В клиническом наблюдении представлены особенности течения анкилозирующего спондилита с ювенильным началом и обсуждением возможных причин его поздней диагностики.

Ключевые слова: анкилозирующий спондилит, ювенильный анкилозирующий спондилит, сакроилит, спондилоартриты.

Анкилозирующий спондилит (АС) – хроническое воспалительное заболевание из группы спондилоартритов, характеризующееся обязательным поражением крестцово-подвздошных суставов (КПС) и /или позвоночника с потенциальным исходом их в анкилоз, с частым вовлечением в патологический процесс энтезисов и периферических суставов [1]. Согласно международной классификации болезней десятого пересмотра (МКБ-10): М45 Анкилозирующий спондилит. Ревматоидный артрит позвоночника. Исключены: артропатии при болезни Рейтера (М02,3), болезнь Бехчета (М35.2), и юношеский (анкилозирующий) спондилит (М08,1) [2].

По данным зарубежных авторов диагноз АС устанавливается в среднем через 7–10 лет от возникновения первых признаков заболевания [3,4]. Российские исследования также показали, что АС в клинической практике диагностируется поздно, в среднем через 8,1±6,0 лет от появления первых симптомов [5]. Авторы предполагают, что причинами поздней диагностики АС являются: малосимптомное течение болезни, в связи с чем больные редко обращаются за медицинской помощью в самом начале заболевания; разнообразие клинической картины в дебюте, когда первыми проявлениями заболевания могут быть не только боли в спине, но и поражения суставов, энтезисов и отдельных органов (сердца, глаз и т. д.); медленное развитие рентгенологических признаков сакроилита – симптома, который имеет решающее диагностическое значение. В ряде исследований, правда ретроспективных, показано, что от 7 до 15% больных АС заболели до 15-ти летнего возраста [6,7]. Юношеский анкилозирующий спондилит (ЮАС) характеризуется тем, что периферический артрит часто на несколько лет опережает признаки вовлечения осевого скелета, а симптомы аксиального поражения недостаточно выражены [8]. Нередко такие больные долгие годы не получают соответствующего лечения и АС диагностируется спустя много лет, когда они становятся взрослыми.

Приводим собственное клиническое наблюдение.

Больной П. В 2006г, в двенадцатилетнем возрасте, после травмы появилась боль в области левого коленного сустава, в дальнейшем присоединилась нарастающая припухлость. Травматолог по месту жительства диагностировал реактивный артрит, и направил в ДГКБ №9 им.Г.Н.Сперанского, Стационарное лечение с марта по апрель 2006г по поводу реактивного артрита левого коленного сустава, эрозивного гастродуоденита и хронического тонзиллит,

В ан.крови гемоглобин (Hb) 126г/л, скорость оседания эритроцитов (СОЭ) 38 мм/час, С-реактивный белок (СРБ) 12 мг/л. В синовиальной жидкости хламидии не обнаружены. Данные о цитозе синовиальной жидкости отсутствуют. Проводилось лечение: локально аппликации димексида, индометациновая мазь, магнитотерапия. Суставной синдром купирован (по данным выписки) и больного перевели в санаторий «Красная Пахра», откуда учитывая показатели СОЭ (40–42 мм/час), он был направлен на консультацию в НИИР им.В.А.Насоновой с диагнозом: Реактивный артрит левого коленного сустава, активность II степени. Консультант диагностировал ювенильный артрит, олигоартрит и направил на госпитализацию в детское отделение НИИР им.В.А.Насоновой. Выписан в мае 2006 г с диагнозом: Хронический тонзиллит. Артрит в анамнезе. В течение последующих семи лет припухлость левого коленного сустава рецидивировала поэтому амбулаторно неоднократно проводились его пункции с последующем введением дипроспана после удаления синовиальной жидкости. В 2013 г в ГКБ №4 установлен диагноз: Анкилозирующий спондилит, двусторонний сакроилит 4 стадии. Вторичный артроз тазобедренных и левого коленного сустава. Продольное плоскостопие 1 степени обеих стоп. Идиопатический пролапс митрального клапана 1 ст., легкое течение, митральная регургитация 1 ст. НК 0. С 2013г. по 2018г. регулярно, каждые полгода проводились пункции левого коленного с введением дипроспана после удаления синовиальной жидкости. Периодически, при боли в левом коленном суставе, принимал диклофенак 100 мг/сут. В 2017 г при ультразвуковом исследовании (УЗИ) левого коленного сустава выявлены признаки острого синовита. Проведена магнитно-резонансная томография (МРТ) левого коленного сустава, выявившая разрастание синовиальной оболочки, значительное количество жидкости во всех заворотах сустава.

В октябре 2018г. больной обратился в НИИР им.В.А.Насоновой с жалобами на боль и припухлость левого коленного сустава со значительным ограничением движения в нем.

При осмотре: состояние больного средней тяжести. Нормостенического телосложения, рост 178см, вес 58, индекс массы тела–18.3. Слизистые оболочки физиологической окраски. Лимфатические узлы не увеличены. Гипотрофия мышц левого бедра. В легких везикулярное дыхание. При аускультации сердца выслушивается систолический шум во всех точках

аускультации. Тахикардия, ЧСС 95 в мин, артериальное давление (АД) 130/80. В легких дыхание везикулярное. Живот безболезненный при пальпации печени и селезенка не пальпируются. Симптом поколачивания отрицательных с двух сторон. Отмечается выраженная деформация левого коленного сустава (рис.1), умеренная болезненность при пальпации, объем активных и пассивных движений ограничен (разгибание - 20, сгибание -110). Другие суставы без особенностей. Имеет место сглаженность поясничного лордоза, плоскостопие I степени обеих стоп. Позвоночные индексы: ротация в шейном отделе 73°, расстояние «затылок-стена» - 0 см, экскурсия грудной клетки -5,0 см, тест Шобера - 5 см, боковые наклоны 12 см с 2х сторон, расстояние между лодыжками 100 см. Батский индекс активности анкилозирующего спондилита (BASDAI) 5,3, индекс активности анкилозирующего спондилита (ASDASCPB) -3,4).

Результаты анализов крови: гемоглобин 178 г/л, эритроциты 5.92×10^{12} /л, лейкоциты 16.3×10^9 /л, нейтрофилы 72.1%, п/я 4.0%, эозинофилы 1.4%, лимфоциты 16.5% моноциты 9.8%, тромбоциты 400×10^9 /л, СОЭ 14 мм/ч (Вестергрен.). Уровни глюкозы, холестерина, трансаминаз, креатинина, мочевой кислоты, общего белка, общего билирубина, щелочной фосфатазы в пределах нормы. СРБ 80.0 мг/л, ревматоидный фактор IgM < 9.5, АЦЦП 0.1 ед/мл. Лейкоцитарный антиген главного комплекса гистосовместимости человека (HLA-B27) - положительный. Общий анализ мочи: цвет соломенно-желтый, реакция (pH) 6.0, отн. Плотность 1.015, белок отр., глюкоза отр., эритроциты 1-2 в п/зр., лейкоциты 0-1 в п/зр., пл.эпителий 0-1 в п/зр., слизь отр. Произведена пункция левого коленного сустава с забором синовиальной жидкости в объеме 150 мл, результаты ее исследования: цвет желтый, прозрачность мутная, вязкость низкая, муциновый сгусток умеренный, цитоз $31,875 \times 10^9$ /л, нейтрофилы 91%, лимфоциты 5%, синовиоциты 2.0%, глюкоза 5.76 ммоль/л, ревматоидный фактор 2.17 ед/мл, СРБ 39.98 мг/л. Рентгенограмма костей таза: Крестцово-подвздошные суставы: не визуализируются -анкилоз (Рис.2). УЗИ тазобедренных суставов. Правого- жидкость в шеечно-капсулярном пространстве 8.3 мм (норма до 7 мм). Проекция больших вертелов- контуры сохранены. Места прикрепления сухожилий в проекции большого вертела - отек и утолщение. Признаков подсухожильного бурсита нет. Левого: контуры головки и шейки бедренной кости не изменены. Жидкость в шеечно-капсулярном пространстве 10.5 мм, с пролиферацией синовиальной оболочки. (норма до 7 мм., а). Проекция больших вертелов- контуры сохранены. Места прикрепления сухожилий в проекции большого вертела - вертельный бурсит. Признаков подсухожильного бурсита нет. УЗИ коленных суставов. Левый: синовиальная жидкость визуализируется в небольшом количестве, повышенной эхоплотности. Расширение всех заворотов за счет значительной пролиферации синовиальной оболочки. Синовиальная оболочка утолщена до 6.0 мм (норма до 3.0 мм), с выраженными разрастаниями, без признаков усиления васкуляризации. Остеофитов на краях мыщелков бедренной и большеберцовой костей нет. Остеофитов на краях основания надколенника нет. Киста

Бейкера - подковообразная, 4.5x2.5x2.0 см, заполнена пролиферирующей синовиальной оболочкой. Правый: синовиальная жидкость не визуализируется. Синовиальная оболочка не утолщена. Остеофитов на краях мыщелков бедренной и большеберцовой костей нет. рентгенография коленных суставов - эрозивный артрит (Рис.3), шейного (Рис.4) и поясничного отделов позвоночника - синдесмофитов не выявляется (Рис.5).

Диагноз: анкилозирующий спондилит, развернутая стадия, высокая активность BASDAI 5.3, с внеаксиальными проявлениями (двусторонний коксит, левосторонний гонит), HLA-B27 положительный, ФК III.

Обсуждение.

В представленном клиническом наблюдении описан больной регулярно наблюдавшийся и неоднократно госпитализированный практически сразу после появления первых симптомов болезни. Однако правильный диагноз был установлен спустя долгие годы.

Более полувека назад болезнь Бехтерева, анкилозирующий спондилоартрит по классификации Все-союзного антивревматического комитета, относили к особым вариантам инфектаррита (т.е. ревматоидного артрита, согласно современной классификации), а по мнению большинства, но не всех зарубежных авторов представляет самостоятельную нозологическую единицу [9]. В последующем опубликованы ряд руководств и рекомендаций по ревматологии, информирующих, что:

- «Болезнь Бехтерева (анкилозирующий спондилоартрит) - хроническое системное воспаление суставов, преимущественно позвоночника, с ограничением его подвижности за счет анкилозирования апофизальных суставов, формирования синдесмофитов и кальцификации спинальных связок» [10]. Тогда считалось, что в патологический процесс в первую очередь вовлекаются крестцово-подвздошные сочленения, затем межпозвоночные и реберно-позвоночные суставы, в которых развивается хроническое воспаление синовиальной оболочки, гистологически схожее с синовитом при ревматоидном артрите (РА). В результате возникала прогрессирующая деструкция суставного хряща с анкилозированием КПС и мелких суставов позвоночника и эрозиванием субхондральной кости.

- Идиопатический анкилозирующий спондилоартрит (болезнь Бехтерева, болезнь Штрюмпеля-Мари-Бехтерева) - хроническое системное воспалительное заболевание позвоночника и суставов: относящееся к группе серонегативных спондилоартритов [11].

- Анкилозирующий спондилит - это хроническое системное воспалительное заболевание, характеризующееся преимущественным поражением КПС и позвоночника [12].

- Идиопатический анкилозирующий спондилоартрит (болезнь Бехтерева) - хроническое системное заболевание, характеризующееся воспалительным поражением суставов позвоночника, околопозвоночных тканей и крестцово-подвздошных сочленений с анкилозированием межпозвоночных суставов и развитием кальцификации спинальных связок [13].

- Анкилозирующий спондилит – хроническое воспалительное заболевание позвоночника (спондилит) и КПС(сacroилицит), нередко протекающее с поражением периферических суставов (артрит) и энтезисов (энтезит), в ряде случаев глаз (увеит) и луковицы аорты (аортит) [14].

- Анкилозирующий спондилит(болезнь Бехтерева) – хроническое воспалительное заболевание позвоночника (спондилит) и крестцово-подвздошных суставов (сacroилицит), нередко также периферических суставов (артрит), и энтезисов (энтезит), а в ряде случаев глаз (увеит) и корня аорты (аортит)[15].

Согласно последним клиническим рекомендациям анкилозирующий спондилит характеризуется обязательным поражением КПС и /или позвоночника, с частым вовлечением в патологический процесс энтезисов и периферических суставов»[1].В нашем наблюдении у больного отсутствует поражение позвоночника, что больше характерно для ЮАС [6,8].Используемые в настоящее время модифицированные нью-йорские критерии АС основываются на комбинации клинических симптомов и достоверных признаков сacroилицита: двустороннего не ниже II стадии или одностороннего III–IV стадии [16].У наблюдаемого нами больного в 18-ти летнем возрасте диагностирован двусторонний сacroилицит IV стадии. Однако для того, чтобы по этим критериям диагноз считать достоверным при наличии обнаруженных рентгенологических признаков, необходимо их сочетание с любым клиническим признаком (боли в нижней части спины, длящейся не менее 3 месяцев, уменьшающихся после физических упражнений и не стихающих в покое;ограничении движений в поясничном отделе позвоночника в сагиттальной и фронтальной плоскостях; уменьшении дыхательной экскурсии грудной клетки в сравнении с нормальными значениями (для пола и возраста). Учитывая, что на ранних этапах болезни рентгенографические изменения часто отсутствуют, и требуется несколько лет, чтобы они появились, наличие у наблюдаемого нами больного анкилоза КПС является подтверждением длительного течения болезни,с ювенильным дебютом.

Рис.1 .Выраженная деформация левого коленного сустава.

Рис 2. Обзорная рентгенография таза. Двухсторонний сacroилицит 4 стадии по Kellgren (полный костный анкилоз крестцово-подвздошных суставов). Артрит тазобедренных суставов. Симфизит.

Рис 3. Рентгенография коленных суставов в прямой проекции. Эрозивный артрит в сочетании с выраженным синовитом левого коленного сустава. Неэрозивный артрит правого коленного сустава.

Рис.4

Рис 4. Рентгенография шейного отдела позвоночника в боковой проекции. Выпрямлен шейный лордоз. Межпозвоночные диски не сужены. Опорные площадки тел позвонков ровные. Синдесмофиты на передних углах тел позвонков не выявляются.

У наблюдаемого нами больного заболевание может быть классифицировано как АС, согласно клас-

сификационным Европейским критериям спондилоартритов[18]: имеется один большой критерий (односторонний гонартрит) и один малый критерий(сакроилиит).Несмотря на многолетнее течение болезни и анкилоз КПС, отсутствие структурных изменений в позвоночнике позволяет диагностировать развернутую клиническую стадию [1].Учитывая недостаточный эффект НПВП и сульфасалазина (сохранялась высокая активность) был назначен ингибитор фактора некроза (ФНО)-а - этанерцепт 50 мг/нед подкожно, один раз в неделю. Представленное клиническое наблюдение демонстрирует особенности

течения анкилозирующего спондилита с ювенильным началом и возможные причины его поздней диагностики.

Прозрачность исследования.

Исследование не имело спонсорской поддержки. Авторы несут полную ответственность за представление окончательной версии рукописи в печать.

Декларация о финансовых и других взаимоотношениях.

Авторы не получали гонорар за исследование, лекции или гранты по теме исследования.

Рис 5. Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 2-х проекциях. Небольшой левосторонний сколиоз позвоночника. Межпозвоноквые диски не сужены. Опорные площадки тел позвонков ровные. Синдесмофитов на передних и боковых углах тел позвонков не выявляется.

Литература:

1. Российские клинические рекомендации.Ревматология/ под ред.Е.Л.Насонова.-М.:ГЭОТАР-Меди,2017.-464 с.
2. Международная статистическая классификация болезней и проблем,связанных со здоровьем;10-й пересмотр,Том 1(часть 1),ВОЗ,Женева,1995,669
3. Khan M.A. Update on Spondyloarthropathies. Ann Intern Med 2002;136:896–907.
4. Rudwaleit M., van der Heijde D., Khan M.A. et al. How to diagnose axial spondyloarthritis early. Ann Rheum Dis 2004;63:535–43
5. Дубинина Т.В., Эрдес Ш.Ф. Причины поздней диагностики анкилозирующего спондилита в клинической практике. Научно-практическая ревматология. 2010;48(2):43-48
6. Гусейнов Н.И.,Поспелов Л.В.,Агабабова Э.Р.Анкилозирующий спондилоартрит,начавшийся в детском возрасте.Тер.арх.,1991,8,104-108
7. Khan MA1, van der Linden SM. Ankylosing spondylitis and other spondyloarthropathies. Rheum Dis Clin North Am. 1990 ;16(3):551-79
8. Кузьмина Н.Н.,Никишина И.П.Современные аспекты клиники и диагностики ювенильного анкилозирующего спондилоартрита.Тер.архив,1993,5,25-28
9. Нестеров А.И.,Сигидин Я.А. Клиника коллагеновых болезней.Второе издание,переработанное и дополненное.Из-во «Медицина»,М,1966,с.114

10. Насонова В.А., Астапенко М.Г. Клиническая ревматология: Руководство для врачей / АМН СССР. - М.: Медицина, 1989. - 592 с. : ил.
11. Ревматические болезни / Руководство для врачей / Под ред. В.А. Насоновой, Н.В. Бунчука. - М.: Медицина, 1997. - 520 с. : ил.
12. Клинические рекомендации. Ревматология. / Под ред. Е.Л. Насонова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2005; 72-3.
13. Клиническая ревматология (руководство для врачей) / под ред. чл.-корр. РАМН проф. В.И. Мазурова. 2-е изд., перераб и доп. - СПб: ООО «Издательство ФОЛИАНТ», 2005. - 520 с.
14. Бунчук Н.В., Бадочкин В.В., Коротаева Т.В. Анкилозирующий спондилит. В книге "Ревматология. Национальное руководство". Под ред. Е.Л. Насонова, В.А. Насоновой. М: ГЭОТАР-Медиа 2008: 332-347.
15. Ревматология: Клинические рекомендации / Под ред. акад. РАМН Е.Л. Насонова. - 2-е изд. испр. и доп. - М: ГЭОТАР-Медиа, 2010 - 752 с.
16. Van der Linden S., Valkenburg H.A., Cats A. Evaluation of diagnostic criteria for ankylosing spondylitis. A proposal for modification of the New York criteria. *Arthritis Rheum.* 1984; 27(4): 361-8.
17. Said-Nahal R., Miceli-Richard C., Berthelot J.M. et al. on behalf of the Groupe Francais d'Etude Genetique des Spondylarthropathies. The familial form of spondylarthropathy: a clinical study of 115 multiplex families. *Arthr Rheum* 2000; 43: 1356-65.
18. Dougados M., van der Linden S., Juhlin R et al. The European Spondylarthropathy Study Group preliminary criteria for the classification of spondylarthropathy. *Arthritis Rheum.* 1991; 34(10): 1218-27.